

UO'T: 631.453

TUPROQLARNING TOKSIK ELEMENTLAR BILAN IFLOSLANISHI

Uzakov Z. Z., Mamanov J. G., Ergashev O.SH., Nafasova M. A.

Annotatsiya: Maqolada tuproqning ifloslanish muammolari va bu ifloslanish orqali salbiy oqibatlarini, tuproqni ifloslantiruvchi moddalar va ularning birikmalari haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tuproq, mikroelement, o'simlik, ifloslanish, og'ir metall, pestitsid.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы загрязнения почв и негативные последствия этого загрязнения почвенными загрязнителями и их соединениями.

Ключевые слова: почва, микроэлемент, растение, загрязнение, тяжелый металл, пестицид.

SOIL POLLUTION WITH TOXIC ELEMENTS

Abstract: The article discusses the problems of soil pollution and the negative consequences of this pollution by soil pollutants and their compounds.

Key words: soil, microelement, plant, pollution, heavy metal, pesticide.

Kirish. Tuproq rizq-ro'zimiz, xazinamizdir. Umuman tuproq deganda yerning ustki unumdor qatlami tushuniladi. Yer insoniyat va hayvonot dunyosining hayot kechirishi uchun asosiy manba hisoblanadi. Yersiz na insoniyatni, na hayvonot olamini, na o'simliklar dunyosini tasavvur qilish mumkin. Ona jins hamda o'simliklar o'rtasida tinimsiz modda almashinuvi tuproq paydo bo'lishining eng muhim asosidir. Tuproqda asosiy ozuqa elementlari (C, N, P, K), mikroelementlar (B, Mg, Mn) va boshqalar mavjud bo'lib, ular har qanday o'simlik o'zlashtira olish darajasiga yetgandagina yaxshi o'sadi va rivojlanadi [1].

Hozirgi vaqtda Respublikamiz umumiy maydonining 10 foizidan, ya'ni 4 mln. 311,6 ming gektar yer maydonidan sug'orma dehqonchilikda foydalaniladi. Sanoatning ifloslanish manbalaridan tashqari, agrogen ifloslantiruvchi moddalar ulushi ham ortib bormoqda.

G'uzor tumani geomorfologik jihatdan joylashgan o'rni G'uzor daryo vodiysi hisoblanadi. Uning tub zamini allyuvial-prollyuvial va akkumliativ jinslardan tarkib topgan. Bu jinslar kelib chiqishiga ko'ra to'rtlamchi, ya'ni antropogen davriga to'g'ri keladi. Qashqadaryo viloyati dehqonchiligida bo'z tuproqlar salmoqli o'rin egallaydi. Bo'z tuproqlar 3 ta tipchaga - och tusli, tipik va to'q tusli bo'z tuproqlarga bo'linadi va ular albatta birbiridan foydalanish koeffitsientlari hamda unumdorlik qobiliyati bilan ajralib turadi. Viloyatning Nishon, Qarshi, G'uzor tumanlarida faqat och tusli bo'z tuproqlar tarqalgan bo'lib, ularning deyarli 75-80% sug'oriladigan dehqonchilik bilan band. Bu tuproqlar nisbatan kam gumusli: quruq, yengil (o'rta) qumloqli och tusli bo'z tuproqlarning chimli qatlamida gumus 1,2-1,6 (1,7)% ni, sug'oriladigan xilida esa bu miqdor haydalma qatlamda 0,7-1,1%, sug'orish davriga qarab tebranib turadi [2].

X.Karimov va Z.Uzakov tomondan olib borilgan tadqiqotlarda nazorat varianti o'simliklari tarkibida og'ir metallardan xromning ko'proq to'planishi (15,21 dan 42,30 mg/kg gacha) kuzatilgan, uchinchi muddatda esa 51,60 mg/kg ni tashkil etgan. Nazorat varianti o'simliklarining

bo'yi laboratoriya tajribalariga mos ravishda 25-35 sm past ekanligi aniqlangan. **1-ekish davri oralig'ida tuproqlarning nazorat variantida o'stirilgan o'simliklarda Ni - 7,4 mg/ kg, Cr 39,5 mg/kg, Pb - 7,2 mg/kg, Cd - 0,32 mg/kg da to'planishi aniqlangan bo'lib, ikkinchi va uchinchi ekish jarayonlarida nikelning kamayib borishi kuzatilgan [3].**

Zamonaviy landshaftlarning tanazzulida antropogen faoliyat hal qiluvchi muhitdir. Uning oqibatlarini o'simliklarning yo'q bo'lib ketishiga, tuproq qoplami, tuproq, atmosfera havosining buzilishida sanoat suv chiqindilari, radionuklidlar va pestitsidlar bilan ifloslanishida namoyon buladi. Pestitsidlarning GXSG va uning metabolitlari uchun tuproq tarkibida ruxsat etilgan miqdor (REM) 0,1 mg/kg ni tashkil etadi. Laboratoriya natijalarida barcha kesmalardan olingan tahlillarda pestitsidlar miqdori yuqori ekanligi, ya'ni tuproq uchun belgilangan REM 1 barobardan 35,3 barobar gacha yuqori ekanligi, 1- kesmaning barcha qatlamlaridan olingan namunalarda R-GXSG 0-30 sm qatlamda 2,46 marta, 30-50 va 50-80 sm qatlamlarda 2,12 va 2,18 marta, 80-100 sm qatlamda esa 2,53 martaga, 100-120 va 120-150 sm qatlamlarda esa 1,94 va 2,01 marotabagacha REMlardan yuqori ekanligi aniqlangan [4].

Tuproqlar degradatsiyasi – bu jarayonlar yig'indisi bo'lib, ular tuproqlarning funksiyasini o'zgarishiga, xossalarning miqdori va sifat ko'rsatkichlarining yomonlashishiga va unumdorlikning pasayishiga olib keladi, ya'ni tabiiy va antropogen omillar ta'sirida elementlarning ekologik tizimda tuproqlarning turg'un xossalarning buzilishi, xo'jalik nuqtai nazardan bahosining tushishi va samaradorlikning pasayishidir.

“Tuproq degradatsiyasi 21-asrning muhim ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Uning ahamiyati, biomassa mahsuldorligiga uning haqiqiy va potensial suv, havo sifatiga va atmosferaga issiqxona gazlari emissiyasi ta'siri ta'kidlangan. Tuproq va suv manbai ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi bilan bog'liqdir. Tuproq degradatsiyasi iqlim o'zgarishiga bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Aerob sharoitda tuproq organik moddalar mineralizatsiyasi (CO₂) va anaerob (CH₄) sharoitlarda to'g'ridan-to'g'ri ortiqcha gazlar chiqarishiga olib keladi. Tuproq degradatsiyasi N₂O ni ham emissiyasini oshiradi va bilvosita tuproq degradatsiyasiga mos ravishda biomassa samaradorligining kamayishiga ta'siri ortadi” (Rattan Lal, Terry M. Sobecki, Thomas Iivari, John M. Kimble. 2004). Yerdan noratsional foydalanishi natijasida insoniyat tarixiy rivojlanish davri mobaynida 1,5 milliard gektardan 2 milliard gektargacha hosildor yerni, ya'ni butun ekin maydonidan ko'prog'ini yo'qotdi [5].

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilgan bo'lib, bunda «Методы агрохимических анализов почв и растений», «Методы агрофизических исследований», «Dala tajribalarini o'tkazish usullari» kabi uslubiy qo'llanmalar asosida, tayyorlangan suvli so'rim AAS-800 apparatida tekshirilgan.

Olingan natijalar. Tadqiqot Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Shakarbuloq massividagi “G'uzor agro fayz” fermer xo'jaligining sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlarida olib borildi. Tajriba qo'yilgan fermer xo'jaligining yer maydoni 12 gektar maydonni tashkil yetib, tuproqning dengiz sathiga nisbatan balandligi 415-420 metrni tashkil qiladi. Fermer xo'jaligining o'tloqi-bo'z tuproqlaridan 2 ta asosiy va 26 yordamchi kesmalardan (0-30, 30-60, 60-90, 90-130) sm qatlamlardan (tuproqlar aprel oyining birinchi o'n kunligida) jami 28 ta tuproq namunalari olindi va tahlillar o'tkazildi.

Tuproqning ekologik holatini aniqlash maqsadida toksik ta'sir etuvchi og'ir metallarning tuproq tarkibida to'planishi o'rganildi. Og'ir metall elementlaridan kadmiy, rux, mis, nikel, xrom va qo'rg'oshin elementlarining harakatchan shakllari ruxsat etilgan miqdorlardan 1 va 1,2 barobar yuqori ekanligi aniqlangan. Rux va kadmiy elementlarining ham harakati nikel elementi kabi tuproqning pastki qatlamlari tomon REMdan ko'p miqdorlarda to'planishi qayd etilgan. Masalan,

nikelning REM tuproqda 4 mg/kg bo'lib, 1-kesmaning 0-30 sm qatlamida 0,28 barobarga, 60-90 sm qatlamlarda esa o'rtacha 2,48 mg/kg da ekanligi, pastki qatlamlar tomon esa miqdorning oshib borishi, ya'ni REM dan 0,81 barobarga ortiq ekanligi kuzatilgan. Kadmiy elementi esa barcha kesmalarda REM darajasidan 1,62 barobargacha yuqori ekanligi, 1-kesmaning 0-30 sm dan 90-130 sm qatlam tomon 1,24→1,32→1,41→1,62 barobarga ortib borishi aniqlangan. Qolgan kesmalarda tuproq kesimi bo'ylab 0,79 mg/kg dan 0,64 mg/kg gacha tebranib turishi aniqlangan.

Xulosa. Tuproq o'zini tozalash qobiliyatiga ega, ammo bu uzoq jarayon. Ifloslanish bir daqiqaga ham to'xtamasligini hisobga olsak, tuproqning o'zi o'zini tozalay olmaydi. Tuproqning ifloslanishi muammosini hal qilish uchun uning sabablarini tushunish, holatni baholay olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://namhaqiqat.uz/ishlo_huzhaligi/tupro__koni_hazina_uning_unumdorligini_oshirish_uchun_nima_ilishimiz_kerak.html
2. Z.Z.Uzakov, M.Maxammadiyeva, O.Sh.Ergashev Sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlarining meliorativ holati (G'uzor agro - fayz fermer xo'jaligi misolida)// Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi-5-1/2023, 241-244 betlar.
3. X.Karimov, Uzakov Z, Xushmurodov J. Tuproq ekologik holatining tiklanishi – fitoremediatsiya// Ekologiya xabarnomasi, Axborot-tahliliy, ilmiy-amaliy nashr №1(232), 2021/Yanvar- B. 38-39.
4. X.N.Karimov, M.M.Mirsodiqov, Z.Z.Uzakov, J.P.Xushmurodov, B.N.Raupov. Sug'oriladigan o'tloqi - bo'z tuproqlarning ekologik holati//Farg'ona vodiysi dehqonchiligi istiqbollari, muammolari va yechimlari Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami, Farg'ona, 19 iyun 2020, 197-199 betlar.
5. <https://fermermaktab.uz/oz/article/tuprolar-degradaciyasi>